

MAKTABLARDA O`QUVCHILARNI HUQUQIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH BO`YICHA KONSTITUTSIYA DARSLARINI TASHKIL QILISH

Qodirjonova Madina Ulug'bek qizi

+998-94-590-30-33

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11500892>

Annotasiya. Ushbu maqolada o`quvchilarning huquqiy savodxonligini oshirishda tarbiya fanining ahamiyati haqida so`z yuritilgan. Hozirgi globallashtirish, ilmiy-texnik taraqqiyot davrida o`quvchilarning huquqiy ongi va huquqi

y madaniyatini yuksaltirishning innovatsion usullaridan, targ'ibotning ilg'or va ta'sirchan vositalaridan, xorijiy davlatlarning bu boradagi ijobiy tajribalaridan foydalanilmoqda.

Abstract: This article talks about the importance of education in improving the legal literacy of students. In the current era of globalization, scientific and technical development, innovative methods of raising the legal consciousness and legal culture of students, advanced and effective means of propaganda, and positive experiences of foreign countries in this regard are used.

Аннотация: В данной статье говорится о значении образования в повышении правовой грамотности студентов. В современную эпоху глобализации, научно-технического развития используются инновационные методы повышения правового сознания и правовой культуры студентов, передовые и эффективные средства пропаганды, положительный опыт зарубежных стран в этом отношении.

Kalit so`z: Huquqiy savodxonlik, farmon, konsepsiya, tarbiya fani, ta`lim, madaniyat, huquqiy bilim, qonuniylik, innovatsiya.

Key word: Legal literacy, decree, concept, science of education, education, culture, legal knowledge, legality, innovation.

Ключевые слова: Правовая грамотность, указ, понятие, наука об образовании, воспитание, культура, правовые знания, законность, новаторство.

O'zbekiston Respublikasi o'z Mustaqilligining dastlabki kunlaridan boshlab yosh avlodning barkamolligi, mustaqil fikrli va mas'uliyatli bo'lishi hamda milliy istiqlolni qadrlash, milliy qadriyatlarga chuqur hurmat, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, jismonan va ma'nau sog'lom bo'lishi uchun bir qator tizimli ishlarni amalga oshirdi. Shu bilan birga, ularning haq-huquqlari, qonuniy manfaatlarining himoyasini ta'minlash maqsadida huquqiy asoslar ham yaratildi.

Asosiy ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi huquqiy normalar yig'indisi, huquq tizimining yetakchi sohasidir. Konstitutsiyaviy huquq normalari davlatning ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va hududiy tuzilishi, uning fuqarolik jamiyati institutlari bilan munosabatlari tartibini, fuqaro va shaxs huquq hamda erkinliklari amalga oshirilishining asosiy tamoyillarini, davlat hokimiyati organlari tizimini belgilaydi. Bir qancha mamlakatlarda ushbu huquqiy sohani belgilash uchun davlat huquqiy tushunchasi qo'llanadi. Konstitutsiya-davlatning asosiy qonuni, unda inson va fuqaroning huquq va erkinliklari e'lon qilinadi, e'tirof etiladi va kafolatlanadi, davlat boshqaruvi shakli va hududiy tuzilishi, hokimiyat markaziy va joylardagi mahalliy organlarni tashkil etish tizimi va ularning vakolatlari belgilab qo'yiladi, shuningdek, qonunchilik, ijro organlari va sud hokimiyati organlarini tuzish tartibga solib turiladi, saylov tizimi, davlat ramzlari va Konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish tartibi

belgilanadi. Konstitutsiyaviy huquqning asosiy tamoyillari: boshqaruvning respublika shakli, inson va fuqarolar huquq hamda erkinliklarining ustunligi, hokimiyatlarning bo'linishi. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyaviy huquqi O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumi asoslarini; inson va fuqarolarning asosiy huquq hamda erkinliklari, ularning kafolatlarini; ma'muriy-hududiy va davlat tuzilishini; saylov tizimini; hokimiyat tizimi va davlat organlari tizimini tashqil etish hamda faoliyatining asosiy tamoyillarini; fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish asoslarini mustahkamlaydi.

Yoshlar orasida huquqiy savodxonlikning pastligi nafaqat, ularning o'zlari uchun, balki jamiyat va davlat uchun ham zararlidir. Huquqiy savodxonlikning yetarli emasligi yoshlarning o'z huquqlaridan to'laqonli foydalana olmasliklariga, majburiyatlaridan bexabar qolishlariga sabab bo'ladi. Majburiyatlardan bexabarlik yoki harakatlarining huquqiy oqibatini anglamaslik bugungi kunda yoshlar orasida huquqbuzarliklarning sodir bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Biz huquqiy-demokratik davlat qurishni oldimizga maqsad qilgan ekanmiz, buning uchun huquqiy ongi va madaniyati yuksak yoshlar hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bunga esa huquqiy savodxonlikni oshiribgina erishishimiz mumkin. Qisqasini aytganda, "Faqat chuqur o'ylangan va tezkor davlat siyosatigina yoshlarning huquqiy madaniyatini ko'tara oladi va ularning huquqiy ongi darajasini yuksaltirishga yordam beradi"

Yoshlarning huquqiy savodxonligini oshirish yo'lida Mustaqillik davrida qator tadrijiy islohotlar amalga oshirildi. Yuqorida ta'kidlanganidek, yoshlarning huquqiy savodxonligini oshirish maqsadida bir qancha qonun va qonunosti hujjatlari qabul qilindi. Bular sirasiga "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi Qonun, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining "Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish Milliy dasturi", O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risida"gi hamda "O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini o'rganishni tashkil etish to'g'risida"gi Farmonlari, Vazirlar Mahkamasining "Yoshlarning huquqiy ta'limini takomillashtirish kompleks dasturi to'g'risida"gi Qarori kabilarni kiritish joiz. Bu qonun hujjatlarining ijrosi sifatida qator amaliy ishlar qilinmoqda. Masalan, Adliya vazirligi huzurida 2009-yilda tashkil etilgan yosh huquqshunoslardan iborat "Huquqiy targ'ibot guruhi" faoliyati e'tirofqa loyiq. Ma'lumot o'rnida keltirish joizki, shu paytgacha bu targ'ibot guruhi respublikamizning 70dan ortiq tumanlariga borib, 62 mingdan ortiq yoshlar bilan uchrashuvlar o'tkazdi, ularning huquqiy savodxonligini oshirishga katta hissa qo'shdi. Shu bilan birga, har yili o'tkazib kelinayotgan "Siz qonunni bilasizmi?", "Huquq bilimdonlari" kabi ko'rik tanlovlar, fan olimpiadalari ham yoshlarning huquqiy savodxonlikni oshirishga bo'lgan qiziqishlariga sabab bo'lmoqda. Yangi qabul qilinayotgan qonunlarning yoshlar hayotiga ta'siri katta, albatta. Ularning bu qonunlar haqida axborot olishlari, undagi normalarga tushuntirishlar talab qilish huquqi ham qonunan mustahkamlangan.

Bu borada olib borilayotgan islohotlarning yanada samarali bo'lishi ko'p jihatdan chuqur o'ylanganligi va tizimlilikiga bog'liqdir. Shuni e'tiborga olgan holda biz yoshlar orasida huquqiy savodxonlikni oshirish masalasi bo'yicha bir qancha takliflarni bildirmoqchimiz.

Avvalo, shunga e'tibor qaratish kerakki, yetarli huquqiy ta'lim-tarbiyagina huquqiy savodxonlikka olib boradi. Shu boisdan, pedagogika oliygohlarida "huquqshunoslik pedagogikasi" fakultetlarini tashkil etish maqsadga muvofiq bo'lgan bo'lar edi. O'z navbatida esa, umumiy o'rta ta'lim va oliy ta'lim muassasalarida "Huquqshunoslik" fani dars soatlarini

optimal darajada ko'paytirish ham lozim. "Huquqshunoslik" faniga ixtisoslashtirilgan sinflarning bo'lishi ham foydali bo'ladi.

Huquqiy ta'lim-tarbiyani maktabgacha ta'lim muassasasidan boshlash samarali bo'ladi, degan fikrdamiz. Zero, bu yoshdan boshlab bolalarga konstitutsiya, qonun, fuqarolik, huquq, majburiyat kabi tushunchalarni singdirish lozim. Huquqiy ta'limning bunday izchilligi shunisi bilan ahamiyatliki, bunda doimiy auditoriya mavjud bo'lib, huquqiy savodxonlikka erishishning tadrijiyligi ta'minlanadi.

Shu qatorda, yoshlarning huquqiy ta'lim-tarbiyasini rivojlantirishning hududiy dasturlarini yaratish davri keldi, deb hisoblaymiz. Viloyat va tumanlar miqyosidagi, o'ziga xos dasturlarning bo'lishi yoshlar orasida huquqiy savodxonlik ko'lamining oshishiga olib keladi, degan fikrdamiz. Masalan, "Yosh huquqshunos" nomli tuman hokimi mukofoti, "Konstitutsiya bilimdonlari" nomli viloyat hokimi kubogi kabi yangicha tadbirlar yoshlar orasida huquqiy bilimlarga qiziqishning yanada oshishiga olib kelishi mumkin.

Keyingi taklifimiz shundan iboratki, yoshlarning huquqiy savodxonligini oshirishga "davlat ota-ona maktab huquqini muhofaza qiluvchi organlar" tizimini joriy qilish lozim. Bunda davlat joylarda shart-sharoit yaratib bersa, o'quv muassalari tadbirlarni tashkillashtiradi va ota-onalar bolalarni jalb qilishadi. Huquqni muhofaza qiluvchi organlarning xodimlari esa tizimli tarzda yoshlarni o'z huquqlarini himoya qilishda kerak bo'ladigan huquqiy bilimlar bilan tanishtirib boradilar. Bu tadbirlar suhbat, munozara, taqdimotlar, filmlar namoyish qilish kabi ko'rinishlarda o'tkazilishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 9-yanvardagi "Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida"gi PF-5618-son Farmoni ijrosini ta'minlash, shuningdek jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha chora-tadbirlarni belgilash maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qiladi:

1. Quyidagilar:

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 9-yanvardagi PF-5618-son Farmoni bilan tasdiqlangan Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish konsepsiyasida uning asosiy maqsadi sifatida aholining barcha qatlamlari huquqiy savodxonlikka erishishi, mustahkam irodali, o'z huquqlarini biladigan va qonunlarni hurmat qiladigan, huquqiy bilimlarini kundalik hayotda qo'llay oladigan, faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lgan va huquqbuzarlikka nisbatan murosasiz munosabatda bo'ladigan fuqarolarni tarbiyalashning keng qamrovli muntazam tizimini yaratish belgilanganligi;

Ushbu Konsepsiyada belgilab berilgan maqsad va vazifalarga samarali erishish uchun har ikki yilda jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi qabul qilinishi amaliyoti yo'lga qo'yilganligi ma'lumot uchun qabul qilinsin.

2. Quyidagilarni nazarda tutuvchi 2022-2023-yillarda jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi (keyingi o'rinlarda — Dastur) ilovaga muvofiq tasdiqlansin:

a) oilada va ta'lim muassasalarida huquqiy tarbiyani shakllantirish va huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha amalga oshiriladigan chora-tadbirlarni belgilash, jumladan:

-oilalardagi notinchlik va zo'ravonlikning bolalar tarbiyasidagi salbiy oqibatlarini haqida ma'lumot yetkazish va ularning oldini olish hamda ta'lim muassasalarida o'quvchilarni ta'qib qilishga qarshi chora-tadbirlarni amalga oshirish;

-yoshlar o'rtasida huquqiy nigilizm holatlarini bartaraf qilish, ularda huquqbuzarliklarning jamiyat va davlat taraqqiyoti uchun salbiy illat ekanligiga oid dunyoqarash shakllanishini targ'ib qilishga qaratilgan kompleks targ'ibot tadbirlarini tashkil qilish;

-mahallalarda ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamlariga imtiyozlar va moddiy yordam berish, nafaqa tayinlash, ishsizlikdan himoyalanih, vaqtinchalik bir martalik ish bilan ta'minlash, ijtimoiy yordam olish tartibi bo'yicha tizimli targ'ibot tadbirlarini o'tkazish;

-oliy ta'lim muassasalari hamda kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish o'quv markazlarida "Inson huquqlari", "Ayollar huquqlari", "Bola huquqlari" o'quv kurslarini joriy etish;

b) davlat organlari va tashkilotlari xodimlarining huquqiy madaniyatini yuksaltirish bo'yicha amalga oshiriladigan chora-tadbirlarni belgilash, jumladan:

-davlat organlari va tashkilotlarida xodimlarning mehnat huquqi, huquqbuzarliklarning oldini olish, murojaatlar bilan ishlash bo'yicha bilimlarini oshirishga qaratilgan "Huquqiy savodxonlik oyligi", "Korrupsiyaga qarshi kurashish oyligi" va "Konstitutsiyaviy huquq oyligi"ni o'tkazish;

-davlat organlari va tashkilotlari xodimlari huquqiy savodxonligiga oid minimal talablar bo'yicha o'quv dasturlarini mustaqil ravishda o'zlashtirib borish va ularni baholash orqali huquqiy bilimlarini oshirib borish;

-davlat xizmatining yagona elektron-axborot tizimidan foydalangan holda xodimlarning huquqiy savodxonligi darajasini oshirish bo'yicha o'qitish va baholash ishlarini monitoringini yo'lga qo'yish;

-davlat organlari va tashkilotlarida faol, jamoatchilik bilan ishlash ko'nikmalariga ega huquqiy targ'ibot guruhlarini tashkil qilish va qonunchilik hujjatlarining targ'ibot qilinishini ta'minlash;

v) aholi barcha qatlamlarining huquqiy madaniyatini yuksaltirish bo'yicha amalga oshiriladigan chora-tadbirlarni belgilash, jumladan:

-aholining turli muammolarini o'rganish, ularga bepul huquqiy maslahat va ko'mak berish maqsadida "Bepul huquqiy maslahat bilan har bir uyga" shiori ostida targ'ibot tadbirlarini o'tkazish; nogironligi bo'lgan shaxslar uchun ijtimoiy loyihalar, xayriya aksiyalarini o'tkazish ("Biz birgamiz", "Ranglar dunyosi");

Xalq qabulxonalariga kelib tushgan murojaatlarni tahlil qilish va tahlil natijasiga ko'ra manzilli va predmetli huquqiy targ'ibotni amalga oshirishni yo'lga qo'yish;

-xorijda mehnat qilish istagida yurgan fuqarolar uchun qonuniy mehnat migratsiyasi, xususiy bandlik agentliklari xizmatidan foydalanish tartibi, noqonuniy migratsiya oqibatlari to'g'risida keng tushuntirish ishlarini olib borish;

g) jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirishda huquqiy targ'ibotning innovatsion usullarini joriy qilish, shuningdek, ommaviy axborot vositalarining rolini kuchaytirish, jumladan;

-jinoyatchilik holatini chuqur tahlil qilish natijalari asosida jamiyatda huquqbuzarliklarning oldini olish, aholi orasida qonunga hurmat qilish madaniyatini shakllantirish;

-aholini qiziqtiradigan huquqiy masalalar yuzasidan ijtimoiy tarmoqlarda targ'ibot tadbirlarini o'tkazish;

-aholini qiynaydigan huquqiy mavzularda videoroliklar tasvirga olish hamda ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar orqali keng tarqatish;

-aholi va tadbirkorlik subyektlariga huquqiy masalalar bo'yicha yechimlarni beruvchi portallarni huquqiy mavzudagi materiallar bilan boyitish va qonunchilikdagi o'zgartirishlar bilan muvofiq holda materiallarni yangilash, "Huquqiy axborot" telegram kanali qamrovini kengaytirish;

-sohalar kesimida yuridik adabiyotlarni bepul ko'chirib olish, foydalanish, nusxa ko'chirish imkoniga ega bo'lgan va aholining barcha qatlami uchun mo'ljallangan "Yuridik kutubxona" elektron tizimini va uning mobil ilovasini ishga tushirish;

d) yuridik ta'limni, shuningdek, yuridik kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini rivojlantirish, huquqiy madaniyatni yuksaltirishning ilmiy asoslarini tadqiq etish, jumladan:

-yuridik oliy ta'lim muassasalari o'quv dasturlariga "Tazyiq va zo'rvonlikdan jabr ko'rgan xotin-qizlar bilan ishlash" mavzusini kiritish;

-yuridik sohada ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirib kelayotgan tadqiqotchilar uchun onlayn xizmatlarni ko'rsatish imkonini beruvchi elektron platforma yaratish;

-aniq hayotiy masalalar yuzasidan aholining huquqiy bilimini aniqlash bo'yicha so'rovnomalar, shu jumladan elektron tarzda o'tkazish, mazkur jarayonga bloger va ommaviy axborot vositalarini jalb qilish.

3. Belgilab qo'yilsinki:

Dasturda belgilangan tadbirlar uchun mas'ul etib belgilangan davlat organlari va tashkilotlari rahbarlari tegishli chora-tadbirlarning o'z vaqtida, to'liq va sifatli amalga oshirilishi hamda amalga oshirilgan ishlar bo'yicha har chorak yakunida Adliya vazirligiga tegishli ma'lumotlarning taqdim etilishi uchun shaxsan javobgardirlar;

Dasturda belgilangan tadbirlarni moliyalashtirish mas'ul davlat organlari va tashkilotlarining budjetdan tashqari mablag'lari, shuningdek, qonunchilik hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa manbalar hisobiga amalga oshiriladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, yoshlardagi yuqori huquqiy savodxonlik demokratik-huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati qurishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu qatorda, bugungi islohotlarning mohiyatini tushunishda, ularni amalga oshirishda yoshlarning konstitutsiya darslarini yanada mukammal o'rganishi faol ishtirokini ta'minlaydi. Bugungi kunda yoshlarimizni konstitutsiyaga bo'lgan qiziqishlarini orttirishimiz natijasida kelajakimiz yo'lida poydevor bo'la oladigan komil inson va shu bilan birgalikda vatanimiz ravnaqi yo'lida o'zimizning hissamizni qo'shgan bo'lamiz. Bu darajaga esa tizimli va doimiy huquqiy tarbiya orqali erishishimiz mumkin. Zero, yosh avlod qalbiga vatanimiz taqdiri va kelajagi uchun daxldorlik va mas'uliyat hisini yanada kuchaytirish, mamlakatimizda yangi O'zbekistonni barpo etish, Uchinchi Renessans poydevorini yaratish borasida olib borilayotgan ishlarda faol ishtirok etishimiz lozim.

References:

1. Saburov N., Saydullayev Sh. Davlat va huquq nazariyasi / O'quv qo'llanma. –Toshkent: TDYI, 2011. 74-bet.
2. Amirov Z. "Huquqiy xabardorlikni oshirish huquqiy ong va madaniyatni yuksaltirish vositasi sifatida" // Jamiyat va boshqaruv –2015. No3
3. Forobiy. «Fozil odamlar shahri». -T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi. nashriyoti, 1993. 182-b.

4. O'zbekiston Respublikasining "Huquqiy axborotni tarqatish va undan foydalanishni ta'minlash to'g'risida"gi Qonuni, 13-, 21- moddalar // http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3329163
5. <http://uza.uz/uz/society/yoshlarga-oid-davlat-siyosatining-huquqiy-asosi-21-09-2016>
6. O'zbekiston Respublikasining "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi Qonuni// "Xalq so'zi": 15.09.2016dagi №182 (6617)-son

INNOVATIVE
ACADEMY